

बांसवाड़ा जिले में जनसंख्या वितरण एवं वृद्धि का भौगोलिक अध्ययन

Geographical Study of Population Distribution and Growth in Banswara District

Paper Id : 19129 Submission Date : 2024-07-01 Acceptance Date : 2024-07-22 Publication Date : 2024-07-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which
permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.13626627

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/remarking.php#8>

धर्मन्द्र पाटीदार

सहायक आचार्य
भूगोल विभाग
राजकीय महाविद्यालय,
सागवाड़ा
डूंगरपुर, राजस्थान, भारत

सारांश

जनसंख्या किसी क्षेत्र के विकास का केन्द्र बिन्दु मानी जाती है, जिसकी धुरी में अन्य सभी क्षेत्रीय विकास की गतिविधियाँ सम्पन्न होती हैं। किसी क्षेत्र की उन्नति वहाँ रहने वाली जनसंख्या के वितरण, उसके घनत्व, मानव का स्वभाव, उनकी कार्यक्षमता आदि पर निर्भर करती है। विश्व में दक्षिणी-पूर्वी एशिया के देश एक ओर अधिक जनसंख्या घनत्व को दर्शाते हैं, वहीं ध्रुवीय, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र विरल जनसंख्या को। अतः जनसंख्या का अध्ययन किसी भी शोध कार्य को विविध आयामों में परखने के लिए आवश्यक माना जाता है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

Population is considered to be the centre of development of any region, around which all other regional development activities are carried out. The progress of any region depends on the distribution of the population living there, its density, the nature of humans, their efficiency etc. In the world, the countries of South-East Asia show high population density on one hand, while the polar, mountainous and desert regions show sparse population. Hence, the study of population is considered essential to evaluate any research work in various dimensions.

मुख्य शब्द

जनसंख्या वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Population Growth, Distribution, Sex Ratio, Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

प्रस्तावना

भौगोलिक अध्ययनों में मानव संसाधन विकास को सामाजिक भूगोल का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। जनसंख्या से सम्बन्धित आंकड़ों के ज्ञान से राज्य की जनशक्ति का अनुमान लगाया जाता है। किसी भी क्षेत्र के विकास के साधनों में जनसंख्या का अत्यधिक महत्व होता है। जनसंख्या का अध्ययन मुख्यतः मानव भूगोल में किया जाता है। प्रारंभ में जनसंख्या सम्बन्धी अध्ययन किसी क्षेत्र की जनगणना तक ही सीमित था किन्तु वर्तमान में जनसंख्या का अध्ययन सांख्यिकीय एवं गणितीय विश्लेषणों द्वारा किया जाता है। जनसंख्या का विस्तृत एवं वैज्ञानिक अध्ययन इस शताब्दी से ही प्रारम्भ हुआ है। इसी समय से विश्व में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होने लगी है, जिससे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक विविधताएं विकसित हुई हैं। किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि का प्रभाव वहाँ की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। बांसवाड़ा जिला भारत

की प्राचीन रियासतों में से एक रहा है। साथ ही यह आदिवासी बहुल जिला होने से यहां की जनसंख्या का विस्तृत एवं विविध दृष्टिकोणों से अध्ययन प्रस्तुत शोधपत्र में किया गया है।

दक्षिणी राजस्थान के वागड़ प्रदेश का बाँसवाड़ा जिला भौगोलिक दृष्टि से 23°11' से 23°56' उत्तरी अक्षांश एवं 73°58' से 74°47' पूर्वी देशान्तर के मध्य अवस्थित है। बाँसवाड़ा जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4508 वर्ग किलोमीटर है। वागड़ प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है अतः यहाँ की आजीविका कृषि एवं अन्य व्यवसायों के साथ वन एवं वनोत्पाद तथा खनन पर भी निर्भर है। प्रदेश में कृषि केवल घाटियों, मैदानी क्षेत्रों एवं पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है। इसलिए खेतों का औसत आकार बहुत ही छोटा दिखाई देता है। कृषि यहाँ जीवन निर्वाह तक ही सीमित है।

अध्ययन का

उद्देश्य

प्रस्तुत शोधपत्र में निम्नांकित उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है -

1. बाँसवाड़ा जिले में जनसंख्या वितरण प्रतिरूप की तहसीलवार व्याख्या करना।
2. बाँसवाड़ा जिले में जनसंख्या वृद्धि, घनत्व आदि में सहसम्बन्ध ज्ञात करना।
3. बाँसवाड़ा जिले की ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के विकास एवं संरचना का भौगोलिक अध्ययन प्रस्तुत करना।

साहित्यावलोकन

जनसंख्या संरचना सम्बन्धी अध्ययन अनेक विद्वानों ने अलग - अलग दृष्टिकोणों से किये हैं। माना जाता है कि दुनिया में जनसंख्या पर सर्वप्रथम कार्य अरस्तु एवं प्लेटों नामक विद्वानों ने जनसंख्या पर कार्य प्रारम्भ किये। महत्वपूर्ण बात यह है कि माल्थस महोदय ने अपनी जनसंख्या सम्बन्धी विचारधारा से लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया। इसी प्रकार विभिन्न भूगोलवेत्ताओं, समाजशास्त्रियों, नियोजनकर्ताओं ने भी विभिन्न दृष्टिकोणों से जनसंख्या संरचना का अध्ययन किया है।

जनांकिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन् 1662 में प्रसिद्ध लेख 'Nature And Political Obsention Made Upon The Life for Mortality' के प्रकाशन से प्रारम्भ हुआ। जनसंख्या एवं संसाधनों के अन्तर्सम्बन्धों का वैज्ञानिक विवेचन सबसे पहले रॉबर्ट माल्थस ने अपने निबन्ध 'Principle for Population' में किया। उन्होंने इसमें बताया कि जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है जबकी खाद्य सामग्री की वृद्धि समान्तर श्रेणी में बढ़ती है।

मानव तथा प्रकृति के सम्बन्धों को डेविस (1948) ने अपनी पुस्तक 'Man And Earth' में स्पष्ट किया है। सन् 1953 में ट्रिवार्था ने अपने शोध पत्र में विश्व की जनसंख्या के प्रादेशिक अन्तर का अध्ययन किया तथा बताया कि जनसंख्या भौगोलिक अध्ययन का आधार स्तम्भ है, जिसके चारों ओर सभी तथ्य पाये जाते हैं। ट्रिवार्था के साथ जेलेस्की ने अफ्रीका एवं बेल्जियम की जनसंख्या के आकार, परिवर्तन, प्रादेशिक अन्तर तथा वहाँ की जनसंख्या की भावी प्रवृत्तियों का विवेचन किया।

रेमर (1952) ने बढ़ती जनसंख्या एवं संसाधन का अध्ययन किया। पी. जॉर्ज तथा जेम्स (1954) ने भी जनसंख्या पर कार्य किया। गार्नियर ने जनसंख्या के विकास, परिवर्तन तथा सांख्यिकीय आंकड़ों की प्राप्ति में कठिनाई तथा तथ्यों की अनिश्चितता आदि का वर्णन अपनी पुस्तक 'Geography for Population' में किया।

मेहता बी.सी. (1978) ने 'Regional Population Growth' में राजस्थान की जनसंख्या का अध्ययन किया। चैहान टी.एस. (1981) ने ग्रामीण जनसंख्या तथा शुष्क वातावरण के सम्बन्धों को जैसलमेर के विशेष संदर्भ में स्पष्ट किया।

डॉ रामदेव त्रिपाठी (2023) ने अपनी पुस्तक "जनसंख्या भूगोल" में जनसंख्या वृद्धि, वितरण, लिंगानुपात आदि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण भौगोलिक कारकों पर प्रकाश डाला है।

न्यादर्ष

बाँसवाड़ा जिले की समंक पुस्तिका 'जिला सांख्यिकी रूपरेखा बाँसवाड़ा' के विभिन्न संस्करणों से जनसंख्या सम्बन्धित आवश्यक आंकड़े एकत्रित किए गए। इन द्वितीयक आंकड़ों में स्त्री-पुरुष जनसंख्या, ग्रामीण-नगरीय जनसंख्या एवं इनकी वृद्धि, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का विश्लेषण दर्शाया गया है।

विश्लेषण

जिला जनगणना प्रतिवेदन 2011, बाँसवाड़ा से प्राप्त जनसंख्या वृद्धि दर को सारणी 1 एवं ग्राफ 1 में प्रदर्शित किया गया है। वर्ष 1931 से 2011 तक जनसंख्या वृद्धि के समकों पर दृष्टि डालें तो बाँसवाड़ा जिले में वृद्धि अधिक आंकी गई है। बाँसवाड़ा जिले में 1961 से 1971 के दशक की वृद्धि 37.74 प्रतिशत थी जो सर्वाधिक थी जबकि 1931 से 1941 की वृद्धि 15.05 प्रतिशत थी जो सबसे कम आंकी गई।

सारणी 1: बाँसवाड़ा जिले की जनसंख्या एवं वृद्धि

वर्ष	जिला बाँसवाड़ा			वृद्धि दर (प्रतिशत)
	जनसंख्या			
	पुरुष	स्त्री	योग	
1931	129737	130933	260670	—
1941	150256	149657	299913	15.05
1951	179805	176754	356559	18.89
1961	241102	234143	475245	33.29
1971	330891	323695	654586	37.74
1981	446837	439763	886600	35.44
1991	586855	568745	1155600	30.34
2001	760686	740903	1501589	29.94
2011	907754	889731	1797485	19.71

स्रोत: जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011, बाँसवाड़ा।

सारणी 2 में प्रदर्शित जनसंख्या वितरण की स्थिति देखें तो बाँसवाड़ा जिले में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से कुछ ही कम है। यहाँ नगरों की अपेक्षा गावों में जनसंख्या का निवास अधिक है। जिले की पाँचों तहसीलों में 2011 की जनसंख्या की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जिले में स्त्रियों की पर्याप्त संख्या है एवं ग्रामीण जनसंख्या भी काफी अधिक है। तहसीलवार उपर्युक्त स्थिति को भी सारणी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

सारणी 2: बाँसवाड़ा जिले की जनसंख्या का वितरण

जिला बाँसवाड़ा				
वर्ष/तहसील	क्षेत्र	जनसंख्या		
		पुरुष	स्त्री	योग
1991	ग्रामीण	540341	526065	1066406
	नगरीय	46514	42680	89194
	योग	586855	568745	1155600
2001	ग्रामीण	705110	689116	1394226
	नगरीय	55576	51787	107363
	योग	760686	740903	1501589
2011	ग्रामीण	842767	827097	1669864
	नगरीय	64987	62634	127621
	योग	907754	889731	1797485
तहसील 2011				
1. घाटोल	ग्रामीण	144092	143009	287101
	नगरीय	0	0	0
	योग	144092	143009	287101
2. गढ़ी	ग्रामीण	143067	139735	282802
	नगरीय	7996	7942	15938
	योग	151063	147677	298740
3. बाँसवाड़ा	ग्रामीण	134311	131742	266053
	नगरीय	0	0	0
	योग	134311	131742	266053
4. बागीदौरा	ग्रामीण	115898	113285	229183
	नगरीय	0	0	0
	योग	115898	113285	229183
5. कुशलगढ़	ग्रामीण	93921	93215	187136
	नगरीय	0	0	0
	योग	93921	93215	187136

स्रोत: जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011, बाँसवाड़ा

सारणी 3 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अनुसार जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित किया गया है। बाँसवाड़ा जिले में जनजाति जनसंख्या का बाहुल्य देखने को मिलता है। जिले की पाँचों तहसीलों में भी वितरण ऐसा ही देखने को मिलता है। वर्ष 2001 की तहसीलवार जनसंख्या में भी अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत काफी अधिक है। कुल मिलाकर यहां जनजाति जनसंख्या अधिक निवास करती है। तहसीलवार उपरोक्त स्थिति को सारणी से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

सारणी 3: बाँसवाड़ा जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का वितरण

(प्रतिशत)

जिला बाँसवाड़ा						
1991	4.79	7.50	5.00	78.83	9.44	73.47
2001	4.06	7.12	4.28	77.03	10.56	72.27
2011	4.23	7.30	4.45	81.33	11.58	76.38
तहसील (2001)						
1. घाटोल	4.39	0.00	4.39	78.63	0.00	78.63
2. गढ़ी	6.69	11.58	6.88	53.81	14.50	52.31
3. बाँसवाड़ा	3.71	6.68	4.41	76.81	9.67	61.03
4. बागीदौरा	3.89	0.00	3.89	80.36	0.00	80.36
5. कुशलगढ़	1.97	6.54	2.14	92.00	14.37	89.24
तहसील (2011)						
1. घाटोल	4.78	0.00	4.78	80.57	0.00	80.57
2. गढ़ी	7.02	9.36	7.14	60.00	21.12	57.93
3. बाँसवाड़ा	3.76	0.00	3.76	79.07	0.00	79.07
4. बागीदौरा	5.18	0.00	5.18	80.30	0.00	80.30
5. कुशलगढ़	1.22	0.00	1.22	95.13	0.00	95.13

स्रोत: जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011 राजस्थान।

लिंगानुपात से आशय प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से होता है। यद्यपि वागड़ प्रदेश सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है फिर भी यहाँ के सामाजिक रीति रिवाज एवं परम्पराएँ आज भी मौजूद हैं। आधुनिक चिकित्सकीय सुविधाओं का अभाव होते हुए भी यहाँ स्त्रियों की पर्याप्त संख्या विद्यमान है। यदि राज्य स्तर पर तुलना करे तो वागड़ प्रदेश के दोनों ही जिले लिंगानुपात की दृष्टि से सर्वोच्च स्थान रखते हैं। बाँसवाड़ा जिले के ग्रामीण-नगरीय एवं कुल लिंगानुपात का तुलनात्मक विश्लेषण सारणी 3 से स्पष्ट दिखाई पड़ता है।

इस प्रदेश का सम्पूर्ण धरातल उबड़-खाबड़ एवं अरावली की अवशेष श्रेणियों से बना होने के कारण प्रदेश का जनांकिकीय विकास भी कम हुआ है। वागड़ प्रदेश का जनघनत्व अर्थात् प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या के निवास को देखें तो बहुत अधिक सघन बसे क्षेत्र कम ही दिखाई देते हैं। केवल बाँसवाड़ा नगर तथा जिले के तहसील मुख्यालय को छोड़ दे तो शेष स्थानों पर जनघनत्व कम ही है। अतः तुलनात्मक अध्ययन हेतु बाँसवाड़ा जिले का ग्रामीण-नगरीय घनत्व भी तहसीलवार सारणी में दर्शाया गया है।

बाँसवाड़ा जिले का घनत्व 1991 में 229 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था जो बढ़कर 2001 में 298 व्यक्ति एवं 2011 में 397 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर हो गया। तुलनात्मक रूप से देखें तो क्षेत्रफल अधिक होते हुए भी जनसंख्या अधिक होने से बाँसवाड़ा जिले का घनत्व अधिक है। वर्ष 2001 एवं 2011 में ग्रामीण एवं नगरीय जनघनत्व दोनों ही अधिक हैं।

सारणी 4 में लिंगानुपात पर दृष्टि डालें तो पाएँगे कि वर्ष 1991 एवं 2001 में बाँसवाड़ा जिले का लिंगानुपात राज्य के अन्य जिलों की तुलना में है। ग्रामीण- नगरीय लिंगानुपात की स्थिति देखें तो शहरी क्षेत्रों की तुलना में जिले में ग्रामीण लिंगानुपात अधिक दिखाई पड़ता है। जिले में तहसीलवार लिंगानुपात में भी इसी प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है।

सारणी 4: बाँसवाड़ा जिले का घनत्व एवं लिंगानुपात

जिला बाँसवाड़ा				
वर्ष/तहसील	क्षेत्र	क्षेत्रफल	घनत्व	लिंगानुपात
1991	ग्रामीण	5011.41	213	974
	नगरीय	25.59	3486	917
	योग	5037.00	229	969
2001	ग्रामीण	5011.41	278	977
	नगरीय	25.59	4802	932
	योग	5037.00	298	974
2011	ग्रामीण	5011.41	371	981
	नगरीय	25.59	4599	964
	योग	5037.00	397	980
तहसील 2011				
1. घाटोल	ग्रामीण	1302.00	220	992
	नगरीय	0.00	-	-
	योग	1302.00	220	992
2. गढ़ी	ग्रामीण	702.75	402	977
	नगरीय	3.97	4015	993
	योग	706.72	423	978
3. बाँसवाड़ा	ग्रामीण	1131.69	235	981
	नगरीय	17.39	-	-
	योग	1149.08	235	981
4. बागीदौरा	ग्रामीण	858.43	267	977
	नगरीय	0.00	-	-
	योग	858.43	267	977
5. कुशलगढ़	ग्रामीण	1045.23	179	992
	नगरीय	1.00	-	-
	योग	1046.23	179	992

स्रोत: जिला जनगणना प्रतिवेदन, 2011, बाँसवाड़ा

निष्कर्ष

अन्त में कहा जा सकता है कि बाँसवाड़ा जिला विकास की दृष्टि से राज्य के अन्य जिलों की अपेक्षा पिछड़ा हुआ जिला है। जिले के भौगोलिक स्वरूप तथा जनसंख्या वितरण को आधार मानकर जिले के भावी स्वरूप के बारे में सरकार को अभी से विचार करना चाहिए ताकि भविष्य में जिले का सन्तुलित विकास किया जा सके। बाँसवाड़ा जिले के विकास के लिये सरकार को विभिन्न योजनाएं बनानी चाहिये तथा इन योजनाओं को सम्पूर्ण जिले में सुचारु रूप से लागू किया जाना चाहिये। यहां के निवासियों को भी इसमें अपना सम्पूर्ण योगदान देना चाहिये। साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, चिकित्सा, जनसंख्या वृद्धि आदि की स्थिति में सुधार लाना आवश्यक है ताकि बाँसवाड़ा जिले का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास हो सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. Chandana, R.C. (1979), "India's Population Policy" Hongkong, vol.7, No.4
2. "Census Of India" (1901 to 2011), Primary Census Abstract, General Population, Dungarpur District
3. Ghosal, G.S. (1967), "Regional Aspects Of Rural Literacy India", Transactions Of Indian Council Of Geographer, Vol.4
4. Gibbs (1963), "The Evaluation Population Concentration", Economic Geography, Vol.39, Page 119.

5. Tripathi, R.D. (2013), "Population Geography", Vasundhara Publication Gorakhpur.
6. Davis, D.H. (1948), "Man and Earth", New York , Macmillan Co.
7. Mehta, B.C. (1978), " Regional Population Growth", Research book , Jaipur.
8. त्रिपाठी, आर. (2023), "जनसंख्या भूगोल", वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर।